

MAKTABGACHA TARBIYA YOSHIDAGI BOLALARNING BOSHLANG'ICH SAVODXONLIGINI TARBIYALASH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6564770>

Fayzullayeva Iroda Bahtiyorovna
Muzaffarova Ra'no Xabibullayevna
Toshkent pedagogika kolleji o'qituvchilari

Annotatsiya: *Ushbu maqolada bolalarni savodxonlikka o'rgatishni tashkil etish, bolada tovush, so'z, gap to'g'risidagi tasavvurlarni shakllantirish, tovushlarning harf belgisi, tovushlarning to'g'ri talaffuz etish, so'zlarni bo'g'inga bo'lish, bo'g'indan tovushni ajratib olish, bo'g'inlar tovushlardan tuzilganligi haqidagi amaliy tushunchasini mustahkamlash. haqida ma'lumotlar berib o'tamiz.*

Kalitso'zlar: *o'qish, malaka, ko'nikma, nutq, soha, savodxonlik.*

Nutq bola rivojlanishining asosiy yo'nalishlaridan biridir. Ona tili tufayli bola bizning dunyomizga kiradi, boshqa odamlar bilan muloqot qilish uchun keng imkoniyatlarga ega bo'ladi. Nutq bir-birimizni tushunishga yordam beradi, munosabat va e'tiqodni shakllantiradi, shuningdek, biz yashayotgan dunyoni tushunishda katta xizmat qiladi.

Psixologik nuqtai nazardan, savodga orgatishning boshlang'ich davri bolada nutqqa yangi munosabatning shakllanishi hisoblanadi. Nutq bilim olish predmetiga aylanadi.

M. Montessori, A. N. Kornev, R. S. Nemovlarning fikricha, o'qishni o'rganish 5-7 yoshdan boshlanishi kerak, chunki bu yoshda o'z-o'zini anglash ma'lum darajada rivojlanadi, nutqiy, harakat konikmalari, badiiy faoliyatda boshlang'ich ko'nikmalar rivojlanadi, shuningdek, harflarga qiziqish va o'qishni o'rganish istagi shakllanadi.

Nutqning shakllanishi

- bolaning ona tilidagi barcha tovushlarni to'g'ri talaffuz qilishini anglatadi;
- muhim lug'at boyligiga ega bolishi;
- nutqning grammatik tuzilishi asoslarini o'zlashtiradi;
- bog'langan nutqning dastlabki shakllariga ega (odamlar bilan erkin muloqot qilish imkonini beradiga dialogik va monologik nutq)

Nutqning rivojlanishi bilan birga ona tilining elementar ko'rinishlarini rivojlanishi katta maktabgacha yoshdan boshlanadi.

5-7 yoshda bolaning nutqini rivojlantirish muammolari va vazifalari doirasi keskin kengayadi.

Nutq rivojlanishining ma'lum bir bosqichi o'qish va yozish ko'nikmasini shakllanishidir

Bolaning o'qish va yozishni o'rganishga tayyorligi ko'plab tarkibiy qismlardan iborat bo'lib, ular orasida rivojlangan nutq eshitish, ona tili tovushlarining aniq artikulyatsiyasi, harflarning vizual tasvirlarini bilish va tovushni harf bilan bog'lash qobiliyati. qo'l harakatining moslashuvchanligi va aniqligini, ko'zni o'lchashni, ritm hissini rivojlantirish. Boshqacha aytganda, yaxshi rivojlangan og'zaki nutq savodxonlikni o'zlashtirishning ishonchli va zaruriy asosidir.

Aksariyat ota-onalar bola bilan harflarni o'rganishsa, to'g'ri o'qish va yozishni boshlaydi deb hisoblashadi. Biroq, amaliyot shuni ko'rsatadiki, harflarni bilish maktabgacha yoshdagi bolalar uchun savodxonlikni o'rgatishda jiddiy qiyinchiliklarni istisno qilmaydi. O'qish va ayniqsa yozish - bu bolaning ma'lum darajada rivojlanishini talab qiladigan murakkab ko'nikmalar.

"Savodxonlik" tushunchasi faqat so'nggi o'n yil ichida erta ta'limda markaziy o'rinni egalladi.

Maktabgacha ta'lim muassasasida savodxonlik deganda bolani o'qish va yozishni rivojlantirishga tayyorlash jarayoni tushuniladi.

Maktabgacha ta'lim muassasasida savodxonlik ta'limi ta'lim faoliyati uchun zarur shart-sharoitlarni shakllantirishga ta'sir qilishni o'z ichiga oladi.

Bolalarni savodxonlikka tayyorlash - bu bolalarni o'qish va yozishga tayyorlashning yo'naltirilgan, tizimli jarayoni

O'zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan Davlat talablarining asosiy sohalaridan biri "Nutq, muloqot, o'qish va yozish malakalari" bo'lib, u quyidagi kichik sohalardan iborat:

- nutq va til,
- o'qish malakalari,
- qo'l barmoqlari mayda motorikasi.

Ushbu kichik sohalarning maqsad va vazifalarini amalga oshirish uchun tayyorlov guruhlarida o'quv yili davomida jami 72 ta mashg'ulot rejalashtirilgan, shundan 36 tasi bolalarning og'zaki nutqini o'stirish, 36 ta mashg'ulot savodxonlikka o'rgatishga mo'ljallangan bo'lib, ularning davomiyligi 25-30 daqiqani tashkil etadi.

Maktabgacha ta'lim tizimida savodxonlikka o'rgatish metodikasi o'ziga xos xususiyatga ega bo'lib, u elementar o'qish va yozish ko'nikmalarini shakllantirishdan boshlanadi.

Savodxonlikka o'rgatish metodikasida o'zbek tili tovushlar va harflar tizimining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish talab etiladi. Savodxonlikka o'rgatish jarayonida harflarning bosh va kichik bosma shakli va ularning

ishlatilish o'rnini o'rgatiladi. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni o'qishga o'rgatish bo'g'in asosida olib boriladi. Bo'g'inlab o'qishga o'rgatish uchun so'zni bo'g'inga bo'lish, bo'g'in chegarasini aniqlashni o'rgatish muhim sanaladi.

Savodxonlikka o'rgatish davrida tarbiyalanuvchilar so'zlarni bo'g'inlarga to'g'ri ajrataoladi, bo'g'inli kartochkalar yordamida bo'g'inlardan so'zlar tuzadi. Savodxonlikka o'rgatish jarayonini tashkil etishda analiz-sintez metodida savodxonlikka o'rgatish jarayoni 2 bosqichda davom etadi.

Birinchi bosqichda – tarbiyalanuvchilarga quyidagilar

- og'zaki va yozma nutq,
- gap,
- so'z,
- bo'g'in,
- tovushlar,
- nutqning gaplardan, gaplarning so'zlardan tuzilishi,
- so'zlarning bo'g'inlarga bo'linishi,
- bo'g'inlarning tovushlardan tashkil topishi haqida ma'lumot

beriladi.

➤ Tovushlarning unli va undosh tovushlarga ajratilishi o'rgatiladi hamda ulardan amaliy foydalana bilish ko'nikmalari hosil qilinadi.

Shuningdek, bu bosqichda bolalarning bog'lanishli nutqi ustida ishlanadi. Bunda tarbiyachi bolalarga nutq haqida tushuncha beradi, nutqning kichikroq bo'lagi gap bilan tanishtiradi. Gapning so'zlardan tuzilishi, gapning birinchi so'zi bosh harf bilan yozilishi, oxirida nuqta, so'roq, undov belgilari qo'yilishi ko'rsatmali didaktik materiallar orqali tushuntiriladi.

Har bir narsaning nomi-bu so'z ekani, so'z bo'g'inlarga bo'linishi, bo'g'in va so'z tovushlardan tuzilishi, tovushni talaffuz qilish, eshitish mumkinligi, tovushlar unli va undosh bo'lishi, ularning yozuvdagi ifodasi harf bilan ifodalanishi aytiladi.

Savodxonlikka o'rgatishning bu bosqichida analiz quyidagi metodik yondashuv bo'yicha olib boriladi:

1. Nutq tarkibidan gapni ajratish.
2. Gapdan so'zlarni ajratish va so'zlarning bosh shaklini topish.
3. So'z ichidagi yangi tovushni aniqlash va uning bo'g'indagi o'rnini belgilash.
4. Bo'g'in tarkibidagi yangi tovushlarning talaffuzini orfoepik me'yorda o'rganish.
5. Bosma harfda o'rgatilgan yangi tovushning yozma shaklini tanishtirish.

Bolalarni savodxonlikka o'rgatish ommaviy maktabgacha ta'lim tashkilotlarining tayyorlov guruhleri, qisqa muddatli guruhlarda, boshlang'ich

ta'limga tayyorlov guruhleri mavjud maktabgacha ta'lim tashkilotlarida amalga oshirilib, o'quv yili oxirida tarbiyalanuvchilar maktab ta'limiga quyidagi bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalarga ega bo'lgan holda kirib boradilar.

1. O'qish ko'nikmasi bo'yicha:

- 1) so'zni bo'g'inla bo'qiydi;
- 2) barcha harflarni biladi va ularni o'qiydi;
- 3) so'zlarni bo'g'inlarga bo'ladi;
- 4) bo'g'inli kartochkalar yordamida bo'g'inlardan so'zlar tuzadi;
- 5) so'z, tovush, bo'g'in, gaphaqidatushunchagaega;
- 6) so'zning lug'aviy, bo'g'inli va fonetik tuzilishi to'g'risida tasavvurga ega bo'ladi;
- 7) peshlavha, kitobnomlari, rasmtagidagi yozuvlar va hokazolarni o'qiydi.

2. Yozuv ko'nikmasi:

- 1) qog'ozda ilgak, gajakcha, to'g'ri chiziqlar, so'zlar va qisqa gaplarni bosma harflarda yozadi;
- 2) daftardagi yozuv qatorlarini aniqlay oladi;
- 3) rasmlarni to'g'ri joylashtiradi;
- 4) hamma harfni bosma ko'rinishini yozishni biladi;
- 5) qo'lni uzmasdan nuqta chiziqlarini birlashtirib rasm chizadi.

3. Tovushni tahlil qilishga tayyorgarligi:

- 1) so'zni bo'g'inlarga bo'ladi;
- 2) so'z yoki bo'g'indagi tovushni ajratadi;
- 3) hamma tovushni to'g'ri talaffuz qiladi.

4. Og'zaki bog'lanishli nutqi:

- 1) o'z ona tilida erkin so'zlashadi;
- 2) turli gaplarni tuzadi;
- 3) shaxsiytajribasigatayanibrasmyuzasidantasviriyhikoyanimustaqilt uzadi;
- 4) turli janrdagi badiiy asarlarni ifodali hikoyalaydi;
- 5) topishmoqlar topadi;
- 6) kichik she'rlarni yoddan aytadi;
- 7) boshqa bolalarga eslab qolgan kitob mazmunini so'zlab beradi.

Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, savodxonlikka o'rgatish o'ta ma'suliyatli jarayon bo'lib, mashg'ulotlar bolalarning faol ishtirokini

ta'minlaydigan ta'limiy o'yinlar, interfaol metodlar va AKTdan foydalangan holda tashkil etilishiga erishish lozim.

ADABIYOT VA MANBALAR RO'YXATI.

1.O'zbekiston Respublikasining Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risidagi Qonuni 2019 yil 16 dekabr, O'RQ-595-son.

2.O'zbekiston Respublikasi VazirlarMahkamasining 2019-yil 13-maydagi “Maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 391-son qarori.

3.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Mamlakatimizda o'zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 2020-yil 20-oktabrdagi PF-6084-son Farmoni ijrosini ta'minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasi qarori.

4.“Ilkq qadam” maktabgacha ta'lim muassasasining davlat o'quv dasturi.– T.:2018.

5. www.mdo.uz

6. www.mdomoi.uz